

АББРЕВИАТУРЫ В ГАЗЕТЕ ДАРИ

Абдулатиф Каримов Абдугафорович

Докторант Термизского государственного университета

abdullatif.ghaffarzade@mail.ru

Аннотация. Сегодня аббревиатуры используются во всех языках, в том числе и в прессе на языке дари. В данном исследовании мы проанализировали тексты современных газет на языке дари и содержащуюся в них информацию, в процессе анализа мы столкнулись с большим количеством аббревиатур и сокращенных терминов в газетных текстах, рассмотрели основные причины легкого понимания таких сокращений, способы использования сокращений, содержание сокращенных терминов, чтобы определить их суть, правильно понять их значение.

Ключевые слова: аббревиатуры, идиомы, язык прессы, международные организации, политическая система государства, фонетическое изменение, заглавные буквы.

Abstracts. Today, abbreviations are used in all languages, including the Dari press. In this research, we analyzed the texts of modern Dari newspapers and the information contained in them, and in the process of analysis, we came across a large number of abbreviations and abbreviated terms in the newspaper texts, and we examined the main reasons for the easy understanding of such abbreviations, the methods of using abbreviations, the content of abbreviated terms, to determine their essence, to understand their meaning correctly.

Key words: abbreviations, idioms, language of the press, international organizations, political system of the state, phonetic change, capital letters.

Процессы политической практики в Афганистане второй половины XX века и первых двух десятилетий XXI века, изменения в социальной и экономической сферах находят непосредственное отражение в языке дари, официальном государственном языке Афганистана, особенно в прессе на языке дари. Эти процессы формируют основу для появления новых слов в лексике языка дари, это различные грамматические способы, в некоторых случаях эти процессы и изменения носят семантический характер. Мы станем свидетелями введения этих новых понятий и терминов в их первоначальном виде, выраженном в форме перевода, а иногда и в оригинальной форме.

Восточные языки, особенно язык дари до девятнадцатого века, вводят новые лексические единицы, которые чаще всего приводят к непонятным ситуациям, которые были практически редки в тот период и грамматической

структуре. Мы наблюдаем использование новых слов, которые очень редко встречаются в дари и обычно используются в качестве расширений. Это наглядно отражается в сокращениях, используемых в прессе.

امریکا، ناتو و جمهوریت تقلبی با امکانات وسیعی که در اختیار داشتند، در طی بیست سال نتوانستند امنیت نسبی در افغانستان را برقرار کنند و یا زیرساختهای افغانستان را بسازند. [8.3 که]

Перевод: Америка, НАТО и псевдореспублика с объектами, которыми они располагали в течение двадцати лет, за те огромные годы, что они не могли обеспечить относительную безопасность в Афганистане, не смогли создать ни учреждения, ни инфраструктуру Афганистана, чтобы сделать это.

Слово ناتو в этом предложении является сокращенной формой английского слова в его оригинальной форме, и это слово не дается в качестве перевода или расширения с английского на дари.

در 6.2 پس از حدود 13 سال با تحویل سال عملیات نیروهای بین المللی همکاری امنیتی یا آیساف [افغانستان پایان می یابد.]

Перевод: Спустя почти 13 лет, с наступлением нового года, операция Международных сил содействия безопасности в Афганистане (ISAF) завершится.

Слово آیساف в приведенном выше предложении встречается в дари в оригинальной форме. Оно написано шрифтом дари, чтобы облегчить задачу студенту.

Перевод с языка дари также приводится в качестве эквивалента или дается в скобках, что сообщает читателю значение слова. используется вместо сносок для точности, полноты и ясности. Сокращения, заимствованные из английского языка, адаптируются к фонетике языка дари и претерпевают фонетические изменения: Звук «а» в НАТО (ناتو) превратился в долгий звук «â», а звук «о» - в звук «и». Эти изменения можно наблюдать и в других примерах [2.3]. Пресса на языке дари в Афганистане переняла сокращения европейских языков, а также сокращенные формы соединений непосредственно от слова на языке дари.

امارت اسلامی دشمن سرسخت داعش است. [7.4]

Перевод: Исламский Эмират - яростный враг ИГИЛ.

Слово داعش в приведенном выше примере заимствовано непосредственно из языка дари. Это сокращенная форма словосочетания " دولت اسلامی عراق و شام " (Исламское государство Ирака и аш-Шам), основанная на внутренних возможностях языка. С восьмидесятых годов двадцатого века названия учреждений и организаций в газетах и журналах, издаваемых в средствах массовой информации на языке дари, используются в виде аббревиатур:

متن بیانیه رفیق نجیب منشی عمومی کمیته مرکزی ح.د.خ.ا [9.1]

Перевод: Текст заявления Наджиба, генерального секретаря Центрального комитета Народно-демократической партии Афганистана.

Аббревиатура **ج.ا.خ**, используемое в данном предложении, основано на аббревиатуре КПСС (Коммунистическая партия Советского Союза), которая существует в русском языке под влиянием политических связей с бывшим Советским Союзом, так как аббревиатуры в языке дари не использовались до двадцатого века. В основном они используются во второй половине двадцатого века и в двадцать первом веке. Кроме того, в некоторых официальных документах и переписке на языке дари также используются сокращенные формы выражений на этом языке:

بجش کنسولگری سفارت ج.ا.خ در تاشکند فقط از برحالی مهر وزارت امور خارجه تائید میکند.
[10.6]

Перевод: Только печать Министерства иностранных дел на консульском отделе посольства Афганистана в Ташкенте подтверждает его подлинность. Аббревиатура **ج.ا.خ**, используемая в данном предложении, образована от выражения **جمهوری اسلامی افغانستان**. Эти аббревиатуры относятся к названиям политических, общественных, международных организаций, которые попали под влияние иностранных языков, особенно европейских.

Эти сокращения относятся к следующим областям: 1. Государственная политическая система; 2. Международные организации; 3. Государственные организации. В некоторых местах также встречается ситуация, когда в предложении пропущены некоторые слова, и эти пропущенные слова не влияют на общий смысл предложения:

Сокращенная форма: **وزير خارجه, وزير داخله**

Полная форма: **وزير امور داخله**, **وزير امور خارجه**, **Министр иностранных дел**, **Министр внутренних дел**.

В этом выражении слово (**امور**) было опущено. Такая ситуация не встречалась в узбекском и русском языках, а только в дари в предложениях, связанных с названиями организаций.

Как видно из приведенных примеров, со второй половины XX века и по сей день сфера применения сокращений в средствах массовой информации и прессе языка дари расширяется. Использование этих сокращений в языке дари является результатом того, что многие репортеры и сотрудники, работающие в настоящее время в СМИ и прессе на языке дари, изучали за рубежом отношения Афганистана со многими зарубежными странами в политической, экономической, социальной и культурной областях, включая военную деятельность. Примерами аббревиатур являются словосочетания, составленные из суммы букв, обозначающих первые звуки содержащихся в них слов. Типы

сокращений в языке дари еще не до конца изучены, эта тема является актуальной задачей для будущих исследователей.

Библиография:

1. Abdug‘aforovich K. A. ARABCHA O ‘ZLASHMALARNING DARIY VA FORS TILLARIDAGI MA’NO HOSILALARI //SO ‘NGI ILMIY TADQIQOTLAR NAZARIYASI. – 2022. – T. 5. – №. 4. – С. 45-49.
2. Karimov A. DARIY TILI GAZETA MATNLARIDAGI ARABCHA O ‘ZLASHMALARNING MA’NO HOSILALARI //Interpretation and researches. – 2023. – T. 1. – №. 14.
3. Белоконь В.В. Иноязычные заимствования в лексическом составе современного литературного языка дари: В сопоставлении с персидским и другими близкородственными языками. Автореферат. М., 2006
4. Киселева Л.Н. Дари-русский словарь. М., 1986.
5. Киселева Л.Н. Язык дари Афганистана. М., 1985.
6. روزنامه حقیقت انقلاب ثور 12.05.1367
7. روزنامه ملی انیس 11 جون 2023 شماره مسلسل 24859
8. روزنامه ملی انیس 31 جولای 2023 شماره مسلسل 24891
9. روزنامه ملی انیس 5 می 1986 نمبر مسلسل 16839 خصوصی 39
10. سعید حقیقی. فارسی دری ۱۰ سال پس از سقوط طالبان در افغانستان، کابل، ۲۰۱۱. 28.12.2014
11. Kerimov A. DARI DİLİNDEKİ GAZETE METİNLERİNDE KISALTMA SORUNU //Development of pedagogical technologies in modern sciences. – 2023. – T. 2. – №. 12. – С. 66-69.
12. Karimov A. ABBREVIATION IN THE DARI NEWSPAPER //Talqin va tadqiqotlar. – 2023. – T. 1. – №. 21.